

EUC 教育における効果測定プロトコルの提案

Yoshihiro Sato

Wizard of Office

Independent Researcher

Sendai, Miyagi, Japan

sato@yosato.net

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0007-0992-8410>

Working Paper

概要

Excel などにおける学習法はまだ開発段階である。日々進化するソフトウェアに対応する教育は、ソフトウェアの変更に伴い、その都度対応する必要があるからである。

この教育法の最終的な形はない。将来にわたり、アプリケーションソフトウェアだけではなくパーソナルコンピュータや OS が今の形をしている保証がないので、すべてに共通する原理を学んでも、その前提が覆る可能性があるからだ。変化に対応できる測定の仕組みを作ることが重要である。

いままで、Excel を代表するソフトウェアの教育は、それぞれの教育者が効果測定という形で行い、それぞれの工夫によって、できなかった部分を吸収してきた。

しかし、ソフトウェアの教育の型自体のメソッドは、パソコン教育が生まれてから30年以上変わっていないのである。

Excel に関しては、Excel とはなにかから始まり、画面説明、値の入力、計算式の入力、計算式のコピー、書式設定という順番を通し、受講生が体験的に Excel とはなにかを学習していく。

ここでの問題は、その受講生が、Excel とは何かを体験できているのか、それとも操作学習をしているのか、その場で教育者が判断できないことにある。

「わかりましたか？」と聞いた場合、操作としてわかったのか、原理としてわかったのか、それを測定するには、より講習の時間をかけなければならない。教育運営の実情からそれは現実的ではない。

その結果、操作方法だけを学習し、実際に仕事の現場で常に直面する学習外のケースに対応できないということが起きている(佐藤, 2026)。

このことから、エンドユーザーコンピューティング (EUC) において、変革は常に行われるべきである。

いまの、教育体系自体が、それで合っているのか、当初は測定されていたのかもしれないが、現在において、測定が行われていないまま30年以上が過ぎている。

既存の EUC 訓練効果研究 (Elrod et al., 2015 など) は、操作手順を再現できるかという操作レベルのテストでスキル習得を測定してきた。しかしそのような測定は、手順の記憶と原理の理解を区別できていない。本プロトコルはこの空白を埋めるものであり、明示的に教えていない機能に対して学習者が原理を転用できるかという「転移」を測定する。

よって、定期的に測定するための方法論をここに提示する。

方法

インフォームドコンセントの観点から、本プロトコルを適用する際は受講生への事前説明と同意を得る。

まず、すべてに共通する原理となるものを 1 回で教えられるもので教える。例えば Excel 関数であれば、もし、VLOOKUP 関数を教えたことで、他のあらゆる関数に応用できるのであれば、VLOOKUP 関数の原理、なぜここで VLOOKUP 関数を使うのか、どこから「VLOOKUP」という名称を見つけてくるのか、初見でどうやって使っていけるのかを解説する。この場合、解説だけでも、実践を伴ってもよい。

詳細は付録 A 参照。

その後、その教えたものが原理から定着しているか測定するために、似たような課題、例えば HLOOKUP 関数や XLOOKUP 関数の問題をヒントを絞り出題し、提出させる。

詳細は付録 B 参照。

教育者は、その答えを得ることでその教育法が合っているかを測り、そのうえで、採点を行い、協力者である受講生に採点結果と解説を渡すことが研究の倫理としては望ましい。

これは自動で行われてもいいし、教育者の手元に答えが残るのであれば、受講生の自己採点でも構わないだろう。

このことにより、その教育形態が妥当かスコアとして測定できることになる。

教育者が評価すべきは、1) 関数名が正しいこと、2) 使い方が合っていること、必要に応じて絶対参照が使われていること、3) 答えが合っていることである。3 点満点でスコア化する。

$$\text{評価スコア} = \text{合計スコア} \div (\text{問題数} \times 3) [\%]$$

ここで完全ではなくともどのくらいの確率でその方法が有効かを測ることができる。おおむね 90%以上が評価ラインだろう。

9割の受講生に伝わるのであれば伝わらない受講生1割に個別指導できるのが現実ラインだからだ。実際には想定される受講生のキャパシティにもよる。もし5人にしか個別指導ができない場合で、総受講生数が100人の場合は、95%以上が評価ラインとなる。

成果の所在

この成果は世の中にパブリックドメインとして共有されることが望ましいが、どんなテストをするかの設計自体には知的行動が伴うため、その研究成果はその教育者に帰属してもよい。

成果の悪用の定義

この方法は、受講者を、非対称なビジネスへ誘い込む構造を内包している。無料のExcel講習と実力テストに見せかけ、そのフィードバックを行う際に、教育者が提供する無料講座への勧誘が可能だからだ。

本方法は協力者である受講生に対しての勧誘行動を強く非難し、その行動を悪用と定義する。

参考文献

佐藤嘉浩(2026), 「できない」の構造的欺瞞と教育市場の病理,
<https://doi.org/10.51094/jxiv.3587>

Elrod, H., Pittman, K., Norris, J., & Tiggeman, T. (2015). Excel training and the technology student learning outcome. *Academy of Educational Leadership Journal*, 19(2), 43-49.

付録A・VLOOKUP関数を用いた教育プロトコル例

Excelのデータでは、1つの表ではわからない情報がほかの表に紐ついている場合があります。表Aに販売日付と販売商品のコード番号だけがあります。この状態では、何がいくらで売れたのかわかりません。一方、表Bとしてコードに対して商品名と単価が書いてあります。表Aの商品コードを表Bの商品コードを突合することで表Aの商品名と単価が判明します。つまり表Aに商品コードがあれば、その中に商品名と商品の単価が意味として埋め込まれているのです。

これを取り出すのがVLOOKUP関数です。Vはバーチカル。縦に突合するものが並んでいる表を材料にするという意味です。LOOKUPは見つけてその値を取り出す、という意味です。このように関数名は英語の意味の組み合わせから想像できます。

次にその関数名を使って関数を入れる方法を2種類教えます。実際にはどちらを使って

も構いません。入れやすい方、できるほうで使えばよいです。

1つ目は、手入力する方法です、表 A の右側にその商品名を求めてみましょう。「=」に続けて関数の名前を数文字入力すればその関数名がリストされるので、選ぶことができます。関数名を選んだから、その関数の材料を入れていきますが、ヒントがポップアップで出てくるので、これをヒントに入れていくとよいでしょう。ヒントを見ると、材料は、検索値、範囲、列番号、検索方法とありますね。それぞれの言葉が何を意味しているのか考えながら入れます、検索値はなんでしょう。今計算式を入力していることに対するその行の探す値、つまり表 A のコード番号です。ここで、カンマで区切ります。関数の材料の間は手入力の場合、カンマで区切ります。範囲は？材料になる範囲と言えば、表 B ですね。そして列番号、これは何の列の番号でしょうか。この場合、材料となる列番号は唯一、範囲の中の何列目を出したいかということですね、今回は範囲の 2 列目なので 2 にします。ここで材料の間のカンマを入力すると、完全一致か近似一致か出てきます。今回は完全に一致するものを探すので、完全一致を選びます。ここで全部の材料が流れ終わったので括弧で閉じて、もう一回ここで合っているか確認して、Enter で決定、結果が合っているか確認、ここまでが手入力の方法です。

次に、fx のボタンを使った方法です。表 A の右側に fx のボタンを使ってその単価を求めてみましょう。fx のボタンをクリックします。そうすると、関数ウィザードが表示されます。ここでは関数の検索ができるので関数名 VLOOKUP を入力し、検索、そこで出てきた VLOOKUP を選択します。この検索窓には関数名ではなく「合計」のような機能名でも関数を検索できる場合があります。ここには関数の説明、その材料それぞれの入力欄があり、材料の入力欄をクリックするとそのヒントが下に表示されるようになっています。これをガイドに指定していきます。関数ウィザードの場合、材料の間のカンマは入力する必要はありません。全部入力が終わったら、入力が間違っていないことを確認し、この時点で答えも表示されているので想定通りの答えになっているか、確認しておきます。よければそれで OK ボタン。そのあとに結果がきちんと求まっているか確認です。

付録 B・測定問題例

- 1) 関数名を明示した操作方法だけを問う問題
VLOOKUP 関数は、一覧表の最左列に検索値がないと検索しません。それを検索できるようにするのが XLOOKUP 関数です。では XLOOKUP 関数を使って表 C の商品名に対する商品カテゴリを、表 D を参照して求めて下さい。材料は最初の 3 つだけの指定で、4 つめからは省略してください。
- 2) 関数名も推察することができるかを問う問題
表 E の購入金額に対する付与ポイントを横長の表 F から求めます。購入金額の一番近い金額のポイントを求めます。

※なお、使用する表データの内容は問わない。測定の本質は、教えていない関数に対して原理を転用できるかどうかにある。